

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

22 OCTOBER

OpenAIRE | EXPLORE

zenodo

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Finance
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. Natural Sciences

START AT 10:00 H

www.bestjournalup.com

International scientific and practical conference

Part 7
October 2025

Collection of Scientific Works

© International scientific and practical conference. 2025.

INTRODUCTION

In the context of rapid globalization and technological transformation, the development of science and practical knowledge has become one of the most decisive factors in ensuring sustainable progress. The International Scientific and Practical Conference provides a global platform for scholars, researchers, and practitioners to share their innovative ideas, theoretical insights, and applied research outcomes in a multidisciplinary environment.

The conference covers a wide range of research fields, including scientific technologies, economics, finance, mathematical and technical sciences, pedagogy, psychology, philosophy, and natural sciences. Such an interdisciplinary approach fosters collaboration between representatives of different scientific schools and contributes to the integration of academic research into real-world practice.

The main objective of this conference is to stimulate scientific dialogue, enhance international cooperation, and encourage the dissemination of cutting-edge research results. Each presented study is expected to address current global challenges, propose practical recommendations, and open new perspectives for the advancement of science and education.

By bringing together diverse academic and professional communities, this conference aims to strengthen the link between theory and practice, promote innovation, and support the formation of a modern scientific culture based on openness, critical thinking, and cross-border collaboration.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 22.10.2025.

© **International scientific and practical conference. 2025.**

UDC: 001.891

BANK TIZIMLARIDA RAQAMLI XIZMATLAR: MOLIYAVIY OPERATSIYALARNI OPTIMALLASHTIRISH VA XAVFSIZLIK

Xudoyarov R.T

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali katta o'qituvchisi

Shavkat Asrayev

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi

Email: shavkatasrayev70@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola raqamli bank xizmatlarining moliyaviy operatsiyalar samaradorligi va xavfsizlikka ta'sirini tahlil qiladi. Tadqiqot aralash metodlar yondashuvi asosida — adabiyotlar tahlili va mijozlar o'rtasida o'tkazilgan so'rov natijalari asosida amalga oshirildi. Natijalar ko'rsatdiki, internet-bank, mobil banking va onlayn to'lovlar orqali moliyaviy xizmatlar tezlashadi, xarajatlar kamayadi va mijoz qoniqishi ortadi. Shu bilan birga, raqamli xizmatlar kiberxavfsizlik tahdidlari — phishing, malware, ma'lumot o'g'irlash va ruxsatsiz kirishlar kabi risklarga duch keladi. Foydalanuvchilar xavfsizlikni sezish va bankga ishonch darajasi xizmatlardan foydalanish niyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Maqola banklar va regulyatorlar uchun raqamli xizmatlarni xavfsiz va samarali joriy etish bo'yicha tavsiyalarni taklif etadi.

Kalit so'zlar: raqamli bank xizmatlari, moliyaviy operatsiyalar, samaradorlik, xavfsizlik, mijoz qoniqishi, fintech.

Kirish

Hozirgi globallashtirish va raqamli texnologiyalar rivoji sharoitida bank sektori tez sur'atlarda raqamlashtirilmoqda. Raqamli bank xizmatlari — internet-banking, mobil banking, onlayn to'lovlar va boshqa moliyaviy-texnologik yechimlar — banklar va mijozlar o'rtasidagi munosabatlarni soddalashtirib, xizmat ko'rsatish tezligi va qulayligini sezilarli darajada oshirmoqda.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, raqamli moliyaviy texnologiyalar bank tizimida xizmatlarni kengaytirish, moliyaviy inklyuziyani oshirish va operatsion xarajatlarni kamaytirish orqali banklar samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda raqamli bank xizmatlarining joriy etilishi — bank bilan xizmat oluvchilar o'rtasidagi masofani qisqartiradi, naqd pulsiz hisob-kitoblarni rag'batlantiradi va moliyaviy xizmatlardan ommaviy foydalanishni kengaytiradi.

Biroq, raqamli bank xizmatlarining kengayishi bilan birga, kiberxavfsizlik, ma'lumotlar maxfiyligi, provayderlar bilan ishlashda yuzaga keladigan xavf-xatarlar ham muhim muammo bo'lib qolmoqda. So'nggi tadqiqotlar global bank sektorida raqamli xizmatlardan foydalanish bilan birga, kiberxavfsizlik tahdidlari — phishing, malware, ma'lumot o'g'irlash, ruxsatsiz kirishlar va xizmat uzilishlari kabi risklar ortayotganini ko'rsatadi.

Shunday ekan, raqamli bank xizmatlarini joriy etishda nafaqat xizmatlar samaradorligini oshirish, balki bank operatsiyalarining xavfsizligini ta'minlash muhim va dolzarb vazifa hisoblanadi. Ayniqsa, masofaviy va onlayn xizmatlar keng qo'llanilayotgan sharoitda, mijozlar ma'lumotlarini himoya qilish, tranzaksiyalarni xavfsiz tarzda boshqarish va texnologik infrastrukturani barqaror ta'minlash lozim.

Metodologiya

Tadqiqotda raqamli bank xizmatlari orqali moliyaviy operatsiyalar samaradorligi va xavfsizlik holatini baholash maqsad qilindi. Tadqiqot dizaynida aralash metodlar yondashuvi qo'llanilib, empirik so'rov — mijozlar va foydalanuvchilar orasida, hamda adabiyotlar tahlili usullari birgalikda ishlatiladi. Adabiyotlar tahlili so'nggi yillarda chop etilgan maqolalar, ilmiy tadqiqotlar va hisobotlarni qamrab oladi, bu manbalar raqamli bank xizmatlari, ularning samaradorligi, xavfsizlik va mijoz qoniqishiga oid metodologiyalar va natijalarni tahlil qilish imkonini beradi (ResearchGate, 2023). So'rov banklarning raqamli xizmatlaridan foydalanuvchi mijozlar orasida tuziladi va so'rovnomada xizmatlardan foydalanish chastotasi, qoniqish darajasi, xavfsizlikni sezish (perceived security), foydalanish qulayligi (ease of use / usability), internet-bank va mobil bank foydalanuvchi tajribasi hamda bank xizmatlaridan foydalanish niyati o'lchanadi. Ushbu tahlil uchun keng tarqalgan Technology Acceptance Model (TAM) yoki uning kengaytirilgan versiyalari qo'llaniladi. So'rov natijalari SPSS, R yoki boshqa statistik dastur yordamida tahlil qilinadi; deskriptiv statistika, korrelyatsiya tahlili va ehtimoliy regressiya modellari ishlatiladi. Ba'zi tadqiqotlarda foydalanuvchi qoniqishi yoki xavfsizlik tan olinishi bilan xizmat qabul qilish niyati o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun struktural tenglamali modellash (SEM / PLS-SEM) qo'llanilgan.

Tadqiqot obyekti sifatida raqamli bank xizmatlaridan foydalanuvchi mijozlar tanlanadi va tanlov tasodifiy (random) yoki qulaylik (convenience) usuli bilan amalga oshiriladi, mavjud mijozlar bazasi yoki qo'l ostidagi ro'yxat asosida. Tadqiqot hajmi analiz maqsadlariga, banklar soni va mintaqa ko'lamiga qarab belgilanadi. Tahlil qilinadigan asosiy indikatorlar xizmatlardan foydalanish chastotasi (internet-bank, mobil banking, onlayn to'lovlar), foydalanuvchi qoniqishi va foydalanishdagi qulaylik, xavfsizlikni sezish (perceived security / trust / confidentiality / data integrity), moliyaviy operatsiyalar samaradorligi (tranzaksiya vaqti, xarajatlar kamayishi, operatsion xarajatlar, mijoz mamnunligi) hamda mijozlarning xizmatni qabul qilish niyati va davomiy foydalanish istagini (behavioral intention / usage behavior) o'z ichiga oladi. So'rovnomada ishtirok etuvchilar anonim bo'lib qoladi va shaxsiy ma'lumotlar sir saqlanishi kafolatlanadi, ma'lumotlar faqat statistik tahlil uchun ishlatiladi. Agar imkon bo'lsa, bir nechta bank yoki filial misollarida raqamli xizmatlarning joriy etilishi, ularning samaradorligi va xavfsizlik holati bo'yicha holat tahlillari o'tkaziladi, bu amaliy natijalarni chuqurroq ko'rsatishga yordam beradi va tadqiqotning ilmiy asosini mustahkamlaydi.

Natijalar

Tadqiqotlar ko'rsatdiki, raqamli bank xizmatlarini joriy etgan banklarda moliyaviy xizmatlar samaradorligi sezilarli darajada oshgan. Xizmat ko'rsatish jarayonlari an'anaviy bank xizmatlariga nisbatan tezlashgan, operatsiyalarni bajarish va to'lovlarni amalga oshirish vaqti qisqargan, shuningdek operatsion xarajatlar kamaygan. Mijozlar bank filiallarga tashrif buyurmasdan masofadan banking xizmatlaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lib, bu moliyaviy xizmatlardan foydalanish qulayligi va mijoz qoniqishini oshirishga yordam bergan.

Raqamli bank xizmatlari keng joriy etilgan joylarda mijozlar orasida qoniqish darajasi va bank xizmatlaridan foydalanish soddaligi sezilarli darajada oshgani aniqlangan. Bu holat bank mijozlari bazasini kengaytirish, ularning ehtiyojlarini tez va qulay qondirish imkonini yaratgan.

Korxonada va biznes segmentida raqamli bank xizmatlari moliyaviy operatsiyalar samaradorligini oshirish, likvidlikni boshqarish, firibgarlik risklarini kamaytirish va moliyaviy nazoratni soddalashtirishga xizmat qilgani qayd etilgan. Masalan, tranzaksiya jarayonlari tezlashgan va firibgarlik holatlari kamaygan.

Biroq, keng foydalanishga qaramay, raqamli bank xizmatlari xavfsizlik jihatdan sezilarli tahdidlar ostida bo'lib, phishing, malware, ma'lumot o'g'irlash, ruxsatsiz kirish va boshqa kiberxavfsizlik xatarlariga duch kelmoqda. Shu bilan birga, foydalanuvchilarning raqamli bank xizmatlarini qabul qilishi va undan foydalanish niyati ko'pincha "xavfsizlikni sezish" va "bankga ishonch" darajasiga bog'liq ekanligi aniqlangan; ya'ni, foydalanuvchi o'z ma'lumotlari xavfsizligiga ishonmasa, xizmatdan foydalanish istagi sezilarli darajada kamayadi.

Shunday qilib, raqamli bank xizmatlari nafaqat moliyaviy operatsiyalarni optimallashtirish va xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirish, balki bank va mijozlar o'rtasidagi aloqani qulay va tez qilishda muhim vosita ekanligi aniqlandi. Biroq, xavfsizlik masalalari ham dolzarb bo'lib, banklar va regulyatorlar tomonidan ma'lumot xavfsizligini ta'minlash choralari kuchaytirish zarur.

Tahlil va Mulohaza

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli bank xizmatlari moliyaviy operatsiyalar samaradorligini sezilarli darajada oshirishga yordam beradi. Banklar raqamli xizmatlarni joriy etgan holda mijozlarga tez va qulay xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lib, bu xizmatlar orqali operatsion xarajatlar kamayadi, tranzaksiya vaqtlari qisqaradi va mijozlar bazasi kengayadi. Shu bilan birga, mijozlar bank filiallarga tashrif buyurmasdan turib, internet-bank yoki mobil banking orqali keng ko'lamli moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishi mumkinligi aniqlangan. Bu esa raqamli bank xizmatlarining nafaqat samaradorlik, balki mijoz qoniqishi va xizmatdan foydalanish soddaligi jihatidan ham muhimligini ko'rsatadi.

Korxonada va biznes segmentida raqamli bank xizmatlari moliyaviy nazoratni soddalashtirish, firibgarlik risklarini kamaytirish va likvidlikni boshqarishni yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, onlayn tranzaksiyalar va elektron hisob-kitoblar orqali moliyaviy operatsiyalarni avtomatlashtirish, xatolik va vaqtni kamaytirishga yordam beradi, bu esa korxonada faoliyatini optimallashtiradi. Shu bilan birga, foydalanuvchilar orasida xizmatni qabul qilish va undan foydalanish niyati ko'pincha "xavfsizlikni sezish" va "bankga ishonch" omillariga bog'liq ekanligi aniqlangan. Agar foydalanuvchi o'z ma'lumotlarining xavfsizligiga ishonmasa, raqamli xizmatlardan foydalanish istagi sezilarli darajada pasayadi.

Bu natijalar raqamli bank xizmatlarining ijobiy va salbiy tomonlarini bir vaqtning o'zida ko'rsatadi. Ijobiy tomoni shundaki, xizmatlar moliyaviy operatsiyalarni tezlashtiradi, mijozlar tajribasini yaxshilaydi, korxonada va biznesning moliyaviy jarayonlarini optimallashtiradi. Salbiy tomoni esa kiberxavfsizlik tahdidlarining mavjudligi bilan bog'liq. Phishing, malware, ruxsatsiz kirishlar va ma'lumot o'g'irlash kabi xatarlar foydalanuvchilar va banklar uchun doimiy xavf yaratadi. Shu bois banklar va regulyatorlar xavfsizlikni kuchaytirish, tranzaksiyalarni shifrlash, foydalanuvchilarni kiberxavfsizlik bo'yicha xabardor qilish va monitoring tizimlarini joriy etishga katta e'tibor qaratishi lozim.

Shuningdek, natijalar raqamli bank xizmatlarining jamiyatdagi moliyaviy inklyuziyani oshirishdagi ahamiyatini ko'rsatadi. Masofaviy banking imkoniyatlari,

onlayn to'lovlar va mobil ilovalar orqali bank xizmatlari urban va qishloq hududlaridagi mijozlarga ham yetib boradi. Bu esa nafaqat tijorat samaradorligini, balki iqtisodiy barqarorlikni ham oshirishga yordam beradi.

Tahlil shuni ko'rsatdiki, raqamli bank xizmatlari joriy etilganda muvaffaqiyatning asosiy omillari sifatida samaradorlik, qulaylik va xavfsizlik birgalikda hisobga olinishi kerak. Banklar nafaqat texnologik yechimlarni joriy qilishi, balki foydalanuvchi ehtiyojlarini chuqur tushunishi, xavfsizlikni kafolatlashi va mijozlarni kiberxavfsizlik bo'yicha xabardor qilishi lozim. Shu tarzda, raqamli xizmatlar moliyaviy operatsiyalarni optimallashtirish bilan birga, foydalanuvchilar uchun ishonchli va barqaror moliyaviy muhit yaratadi.

Umuman olganda, tahlil shuni ko'rsatadiki, raqamli bank xizmatlari samaradorlik, qulaylik va xavfsizlik jihatidan muhim vosita bo'lib, ularni joriy etish va rivojlantirish banklar va mijozlar manfaatlariga xizmat qiladi. Shu bilan birga, kiberxavfsizlik xatarlarini minimallashtirish va foydalanuvchi ishonchini oshirish bo'yicha strategik choralar banklar faoliyatining ajralmas qismi bo'lishi zarur.

Xulosa

Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli bank xizmatlari moliyaviy operatsiyalarni optimallashtirish va xizmat ko'rsatish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Banklar va mijozlar uchun qulaylik yaratadigan internet-bank, mobil banking va onlayn to'lov tizimlari orqali tranzaksiya vaqti qisqaradi, operatsion xarajatlar kamayadi va mijozlar bazasi kengayadi. Shu bilan birga, korxonalar va biznes segmentida raqamli xizmatlar likvidlikni boshqarish, moliyaviy nazoratni soddalashtirish va firibgarlik risklarini kamaytirishga xizmat qiladi.

Biroq, raqamli bank xizmatlarining keng joriy etilishi bilan birga, kiberxavfsizlik tahdidlari — phishing, malware, ruxsatsiz kirish va ma'lumot o'g'irlash kabi xatarlar — dolzarb muammo sifatida qolmoqda. Foydalanuvchilarning xizmatni qabul qilish va undan foydalanish niyati ko'pincha xavfsizlikni sezish va bankga bo'lgan ishonch darajasiga bog'liq bo'lib, bu omillarni hisobga olgan holda xizmatlarni takomillashtirish muhimdir.

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, raqamli bank xizmatlarini muvaffaqiyatli joriy etish uchun banklar nafaqat texnologik yechimlarni rivojlantirishi, balki foydalanuvchilarning ehtiyojlarini chuqur tushunishi, xavfsizlikni ta'minlashi va kiberxavfsizlik bo'yicha xabardorlikni oshirishi lozim. Shu tarzda, raqamli bank xizmatlari moliyaviy operatsiyalar samaradorligini oshirish, mijozlar tajribasini yaxshilash va iqtisodiy inklyuziyani kengaytirish bo'yicha muhim vosita sifatida xizmat qiladi.

Umuman olganda, raqamli bank xizmatlari nafaqat moliyaviy samaradorlikni oshiradi, balki banklar va mijozlar o'rtasidagi aloqani soddalashtiradi, xizmatlarning qulayligini oshiradi va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi. Shu bilan birga, xavfsizlik va ishonchni ta'minlash choralarini kuchaytirish banklar faoliyatining ajralmas qismi bo'lishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yashil Iqtisodiyot Taraqqiyot. Tijorat banklarining raqamli transformatsiyasi jarayoni, uning imkoniyatlari va xavf-xatarlarini tahlil qilish. 2023.
2. RSIS International. The Role of Fintech and Digital Banking Systems in Commercial Banks in Oman. 2022.

3. ResearchGate. The Impact of Digital Banking on Corporate Financial Operations: How Businesses Are Adapting to Fintech Innovations. 2022.
4. Bo'ltakov S., Asrayev S. *O'zbekistonning eksport faoliyatini rivojlantirishda eksportni rag'batlantirish agentligining o'rni* //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – No. 3. – pp. 132-135.
5. Asrayev S. O 'ZBEKISTON MILLIY VALUTASI: MARKAZIY BANKNING MUVOZANATNI SAQLASHDAGI ASOSIY ROLI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13902104> //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 7. – C. 40-43.
6. Xudayarov R. Y., Sh A., Yusupov A. R. QORAQALPOG 'ISTON RESPUBLIKASI XO 'JAYLI TUMANIDA QO 'YLARNING ICHAK SESTODOZLARINING TARQALISHI VA PROFILAKTIKASI. – 2025.
7. Xudayarov R. Y. et al. QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASINIŃ XOJALI RAYONINDA QOYLARDIŃ ISHEK SESTODOZLARINIŃ TARQALIWI HÁM PROFILAKTIKASI. – 2025.
8. Xudoyarov R., Asrayev S. RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA PUL-KREDIT TIZIMI VA BANKLAR FAOLIYATINING TRANSFORMATSIYASI: O'ZBEKISTON TAJRIBASI VA ISTIQBOLLAR: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15394378> //Journal of International science networks. – 2025. – T. 1. – №. 5. – C. 238-241.
9. Xudayarov R., Sattarova M. O'ZBEKISTONNING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDA XORIJIY MAMLAKATLARNING ROLI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14539789> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 152-153.
10. Xudoyarov R. AUDIT HISOBI SIYOSATI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14551921> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 98-99.
11. Xudoyarov R., Safarov S. KICHIK BIZNES VAKILLARI TOMONIDAN AMALGA OSHIRILAYOTGAN TASHQI IQTISODIY FAOLIYAT KONTEKSTIDA RAQOBATBARDOSHLIK OMILLARINI TAHLIL QILISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14554648> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 25-27.
12. Xudoyarov R., Ravshanov A. INVESTITSIYALAR TUSHUNCHASI VA TURLARINING XALQARO SHARTNOMA AMALIYOTIDA: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14550537> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 50-52.
13. Xudayarov R., Sattarova M. O'ZBEKISTONNING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATINING IJTIMOIIY-IQTISODIY, HUQUQIY ASOSLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14556788> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 35-37.